

ENSINO DE MATEMÁTICA PARA SURDOS EM PERSPECTIVA BILÍNGUE – GLOSSÁRIO EM LIBRAS E EM PORTUGUÊS ESCRITO

Ma. Isabelle Barboza Maia – Mestra em Diversidade e Inclusão - bellemaia2017@gmail.com
Dra. Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz - Doutora em Linguística Aplicada -
osileneacruz@id.uff.br

RESUMO

No contexto escolar bilíngue – Libras e português escrito –, espera-se que professores elaborem materiais didáticos e ministrem aulas em língua de sinais, utilizando recursos visuais que associem o conteúdo ao perfil dos alunos surdos, promovendo aprendizagem significativa (Brasil, 2014). Esta pesquisa exploratória e bibliográfica (GIL, 2002) analisou livros de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental e vídeos com sinais matemáticos, com o objetivo de elaborar um glossário bilíngue (Libras e português escrito). O glossário contém 56 termos, apresentados com imagens e demonstrações em Libras, e está disponível em plataforma do YouTube acessível via QR Code. O produto contribui para a elaboração de materiais didáticos para alunos surdos e serve como recurso para professores e intérpretes que atuam em contextos bilíngues ou inclusivos. Espera-se que este trabalho fortaleça a prática pedagógica e facilite a aprendizagem de Matemática por alunos surdos, promovendo interação, autonomia e compreensão de conceitos matemáticos.

Palavras-chave: Educação de Surdos; Ensino de Matemática Bilíngue; Glossário de Matemática em Libras e Língua Portuguesa; Material Didático para Surdos.

INTRODUÇÃO

Ainda que se verifiquem diretrizes e normativas jurídicas, visando ao desenvolvimento educacional de alunos surdos, muitas vezes, não é isso o que se observa na prática, impactando, diretamente e negativamente na formação dos aprendizes surdos, pois as práticas pedagógicas não condizem com as necessidades e não levam o aluno à compreensão e produção textual de forma adequada, independentemente da disciplina no contexto escolar. Fernandes (1989) e Trenché (1995) reiteram essas preocupações com a realidade escolar do surdo no Brasil, procuram discutir os problemas e apontar caminhos possíveis para a prática pedagógica eficaz.

Para adentrar no campo da surdez, é preciso sentir o momento, imaginar como é, tentar compreender como os surdos se comunicam. E a Matemática,

como deve ser? Como os surdos entendem as linhas de raciocínio presas a signos visuais: os símbolos? Como eles compreendem as definições e conceitos matemáticos? Esses questionamentos são importantes, porque levam o profissional a refletir sob o viés do olhar de uma pessoa surda e a buscar novos saberes e conhecimentos.

Ponte (1998, p.14), ao tratar sobre a definição de investigar, destaca que “a investigação, a curiosidade, o pensamento organizado aliado à vontade de resolver os problemas são ingredientes essenciais para o progresso em qualquer domínio da atividade humana”. Isso comprova que progredir em conhecimentos e organizar s pensamentos fazem parte da existência e, no caso específico desta pesquisa, é verídica a ocorrência de uma professora surda ensinando para outro(a) surdo(a), enfrentando o desafio de ensinar ao outro, com total interesse por sua aprendizagem, compartilhando as línguas – língua de sinais e língua portuguesa escrita.

A presença do professor surdo na escola, em sala de aula, é de suma importância para os alunos surdos, porque permite o uso da mesma língua, a Libras, no caso do Brasil. A relação entre professores surdos e alunos surdos possibilita maior interação, socialização, trocas de conhecimentos e de ideias. Conforme o Decreto nº 5.626/2005 aponta, a formação do professor de Libras deve ser oferecida, preferencialmente, ao profissional surdo (Art. 4º, Art. 5 e Art. 6º). Com base nessa questão, a principal motivação para a realização e apresentação desta pesquisa se resume no olhar de uma professora surda, amante de seu ofício e consciente de sua responsabilidade, em prol do desenvolvimento de alunos surdos, como pessoas autônomas e competentes em todos os contextos que presenciarem.

OBJETIVO GERAL

Apresentar um glossário bilíngue (Libras e português escrito), com termos de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental.

METÓDO

Esta pesquisa se classifica como exploratória, descritiva de abordagem qualitativa. A metodologia de pesquisa neste trabalho, conforme Minayo (2009), foi baseada em pesquisas documentais (fontes primárias) relacionando aos documentos oficiais, e em pesquisas bibliográficas (fontes secundárias), relacionando ao produto do presente trabalho.

As etapas percorridas até a construção do produto (glossário) foram: pesquisa sobre ensino de matemática para estudantes surdos do Ensino Fundamental; pesquisa sobre a existência de glossários de sinais de Matemática em Libras; análise do conteúdo de Matemática em livros de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental; organização do glossário a partir da análise dos livros de Matemática, mediante: relação dos termos do glossário, coleta e análise dos sinais em Libras referentes aos termos, compilação dos sinais existentes, criação de sinais não encontrados ou de sinais inadequados e elaboração do glossário incluindo termo, sinal em Libras, imagem correspondente e conceito em Libras.

RESULTADOS

O produto desta pesquisa foi um glossário bilingue, contendo termos da disciplina de matemática ofertada no 8º ano do Ensino Fundamental, apresentados em vídeos explicativos e que está disponível no canal do Youtube com Código QR, de forma a oferecer recursos e subsídios sobre conteúdo dessa série no que se refere a termos de Matemática, podendo ser utilizado por pessoas surdas ou ouvintes. Esse produto é fruto de uma pesquisa bibliográfica e exploratória bastante detalhada que revelou a carência de materiais que possam contribuir com a prática de professores e intérpretes de Libras, ocasionando dificuldade de encontrar sinais específicos e, conseqüentemente, atender alunos surdos

Os vídeos apresentam os termos, os sinais correspondentes e as explicações sobre cada um, de modo que usuários surdos e ouvintes, docentes, discentes e agentes responsáveis e interessados no ensino de matemática

possam utilizar a ferramenta e expandir seus conhecimentos em língua de sinais sobre conteúdos de matemática.

Os resultados foram considerados positivos e possibilitaram ampliar e aprofundar os sinais específicos para alunos surdos, garantindo seu direito ao ensino de qualidade e o desenvolvimento do professor, do aluno e do intérprete, expandindo para outros usuários do vídeo.

Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UC9M8O5-wXUhaWW5305UjlzA>.

CONCLUSÃO

É muito importante que professores alunos, pesquisadores, usuários de Libras e intérpretes de Libras conheçam e utilizem sinais específicos para atender alunos surdos e tornar mais prazeroso e possível o entendimento de termos e conceitos da Matemática. O glossário busca sanar complexidades no ensino e aprendizagem de matemática, ainda que não contemple todos os sinais.

Os vídeos com sinal e conceito sobre termos da Matemática foram elaborados pela própria autora, a partir de sua reflexão acerca da sua prática e a prática de outros profissionais que exercem suas funções em contextos educacionais, mas que não dispõem de conhecimento teórico e metodológico para suprir a falta de sinais específicos. Nesse sentido, o Curso de Mestrado em Diversidade e Inclusão, oferecido pelo CMPDI, cumpre seu objetivo de promover formação e pesquisa para profissionais da educação interessados em evoluir academicamente e profissionalmente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 abr. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/2002/L10436.htm Acesso em: 01 nov. 2018.

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.** Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 2005.

FERNANDES, S. (1989). **Linguagem, surdez e educação.** São Paulo: Cortez/PUCCAMP.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, R. S. A. **Educação Matemática dos Surdos: um estudo das necessidades formativas dos professores que ensinam conceitos matemáticos no contexto de educação de deficientes auditivos em Belém/PA.** Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemáticas) Universidade Federal do Pará, Pará, 2007.

MINAYO, M. C. de S. (org.). **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade.** 28ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

PONTE, J. P. **O Desenvolvimento Profissional do Professor de Matemática.** 1994. Disponível em <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/index.html>. Acessado em 09 nov. 2018.

TRENCH, M. (1995). **A criança surda: educação para a marginalização.** Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo.

